

Measurement results
Elisa il1b cathy (2).skax
05/04/2022 15:43:35

Absorbance 1
Wavelength: 450 nm

Plate 1

Abs	1	2	3	4	5	6	7	8
A	0,0935	0,0952	0,0833	0,0883	0,0834	0,0896	0,1386	0,0962
B	0,1046	0,1137	0,0987	0,0797	0,0785	0,0934	0,1043	0,0833
C	0,1140	0,1192	0,0760	0,0972	0,0753	0,1099	0,1355	0,1702
D	0,1541	0,1505	0,0869	0,0924	0,0765	0,2097	0,1384	0,0980
E	0,2081	0,2019	0,1506	0,0829	0,0830	0,1089	0,0965	0,1331
F	0,3723	0,3842	0,1467	0,0837	0,0916	0,1164	0,1123	0,1121
G	0,6281	0,6352	0,1076	0,0798	0,1028	0,1196	0,1111	0,1092
H	1,1243	1,1374	0,1055	0,0961	0,0914	0,1221	0,1350	0,1227

Sample	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								

Autoloading range A1 - M28

9	10	11	12
0,1227	0,1283	0,2123	0,0008
0,1360	0,1197	0,1602	-0,0002
0,1291	0,1695	0,3316	0
0,1301	0,1489	0,1381	-0,0002
0,1317	0,1832	0,1427	-0,0001
0,1429	0,1399	0,1563	-0,0003
0,1303	0,1332	0,1390	0
0,1374	0,1431	0,1300	-0,0001

9	10	11	12
---	----	----	----

Measurement results
Elisa il1b cathy (2).skax
05/04/2022 15:43:35

Absorbance 2
Wavelength: 620 nm

Plate 1

Abs	1	2	3	4	5	6	7	8
A	0,0367	0,0387	0,0386	0,0369	0,0371	0,0373	0,0391	0,0406
B	0,0366	0,0371	0,0438	0,0380	0,0416	0,0361	0,0376	0,0364
C	0,0357	0,0361	0,0319	0,0390	0,0403	0,0375	0,0373	0,0379
D	0,0361	0,0369	0,0417	0,0371	0,0383	0,0387	0,0373	0,0378
E	0,0377	0,0371	0,0380	0,0373	0,0375	0,0378	0,0380	0,0375
F	0,0381	0,0378	0,0368	0,0380	0,0383	0,0378	0,0404	0,0378
G	0,0377	0,0383	0,0378	0,0416	0,0386	0,0374	0,0370	0,0378
H	0,0385	0,0496	0,0377	0,0450	0,0369	0,0359	0,0369	0,0375

Sample	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								

Autoloading range A1 - M28

9	10	11	12
0,0432	0,0399	0,0394	0,0003
0,0378	0,0361	0,0381	-0,0001
0,0374	0,0413	0,0447	0
0,0371	0,0378	0,0383	-0,0001
0,0379	0,0406	0,0384	0
0,0373	0,0388	0,0403	-0,0002
0,0396	0,0377	0,0398	-0,0001
0,0404	0,0408	0,0380	-0,0002

9	10	11	12
---	----	----	----

430

0,0935	0,0952	0,0833	0,0883	0,0834	0,0896	0,1386	0,0962	0,1227	0,1283	0,2123
0,1046	0,1137	0,0987	0,0797	0,0785	0,0934	0,1043	0,0833	0,1360	0,1197	0,1602
0,1140	0,1192	0,0760	0,0972	0,0753	0,1099	0,1355	0,1702	0,1291	0,1695	0,3316
0,1541	0,1505	0,0869	0,0924	0,0765	0,2097	0,1384	0,0980	0,1301	0,1489	0,1381
0,2081	0,2019	0,1506	0,0829	0,0830	0,1089	0,0965	0,1331	0,1317	0,1832	0,1427
0,3723	0,3842	0,1467	0,0837	0,0916	0,1164	0,1123	0,1121	0,1429	0,1399	0,1563
0,6281	0,6352	0,1076		0,1028	0,1196	0,1111	0,1092	0,1303	0,1332	0,1390
1,1243	1,1374	0,1055		0,0914	0,1221	0,1350	0,1227	0,1374	0,1431	0,1300

620nm

0,0367	0,0387	0,0386	0,0369	0,0371	0,0373	0,0391	0,0406	0,0432	0,0399	0,0394
0,0366	0,0371	0,0438	0,0380	0,0416	0,0361	0,0376	0,0364	0,0378	0,0361	0,0381
0,0357	0,0361	0,0319	0,0390	0,0403	0,0375	0,0373	0,0379	0,0374	0,0413	0,0447
0,0361	0,0369	0,0417	0,0371	0,0383	0,0387	0,0373	0,0378	0,0371	0,0378	0,0383
0,0377	0,0371	0,0380	0,0373	0,0375	0,0378	0,0380	0,0375	0,0379	0,0406	0,0384
0,0381	0,0378	0,0368	0,0380	0,0383	0,0378	0,0404	0,0378	0,0373	0,0388	0,0403
0,0377	0,0383	0,0378		0,0386	0,0374	0,0370	0,0378	0,0396	0,0377	0,0398
0,0385	0,0496	0,0377		0,0369	0,0359	0,0369	0,0375	0,0404	0,0408	0,0380

430-620nm

standar	standar	LE-P	HI-P	HG-P	LE-R	HI-R	HG-R	LE-V	HI-V	HG-V
0,0568	0,0565	0,0447	0,0514	0,0463	0,0523	0,0995	0,0556	0,0795	0,0884	0,1729
0,0680	0,0766	0,0549	0,0417	0,0369	0,0573	0,0667	0,0469	0,0982	0,0836	0,1221
0,0783	0,0831	0,0441	0,0582	0,0350	0,0724	0,0982	0,1323	0,0917	0,1282	0,2869
0,1180	0,1136	0,0452	0,0553	0,0382	0,1710	0,1011	0,0602	0,0930	0,1111	0,0998
0,1704	0,1648	0,1126	0,0456	0,0455	0,0711	0,0585	0,0956	0,0938	0,1426	0,1043
0,3342	0,3464	0,1099	0,0457	0,0533	0,0786	0,0719	0,0743	0,1056	0,1011	0,1160
0,5904	0,5969	0,0698	0,0000	0,0642	0,0822	0,0741	0,0714	0,0907	0,0955	0,0992
1,0858	1,0878	0,0678	0,0000	0,0545	0,0862	0,0981	0,0852	0,0970	0,1023	0,0920

promedici	standar	LE-P	HI-P	HG-P	LE-R	HI-R	HG-R	LE-V	HI-V	HG-V
	0,0567	0,0498	0,0466	0,0416	0,0548	0,0831	0,0513	0,0889	0,0860	0,1475
	0,0723	0,0447	0,0568	0,0366	0,1217	0,0997	0,0963	0,0924	0,1197	0,1934

0,0807 0,1113 0,0457 0,0494 0,0749 0,0652 0,0850 0,0997 0,1219 0,1102
 0,1158 0,0688 0,0594 0,0842 0,0861 0,0783 0,0939 0,0989 0,0956
 0,1676
 0,3403
 0,5937
 1,0868

concentrac od

0 0,05665
 15,62 0,0723
 31,25 0,0807
 62,5 0,1158
 125 0,1676
 250 0,3403
 500 0,59365
 1000 1,0868

LE-P	conc	LE-R	conc	LE-V	conc
0,0498	-5,8	0,0548	-0,8	0,0889	33,25
0,04465	-10,95	0,1217	66,1	0,0924	36,75
0,11125	55,65	0,0749	19,25	0,0997	44,1
0,0688	13,2	0,0842	28,6	0,0939	38,25

HI-P	conc	HI-R	conc	HI-V	conc
0,04655	-9,05	0,0831	27,5	0,086	30,4
0,05675	1,15	0,0997	44,05	0,1197	64,05
0,04565	-9,95	0,0652	9,6	0,1219	66,25

0,0861 30,5 0,0989 43,3

HG-P	conc	HG-R	conc	HG-V	conc
0,0416	-14	0,0513	-4,35	0,1475	91,9
0,0366	-19	0,0963	40,65	0,1934	137,75
0,0494	-6,2	0,085	29,35	0,1102	54,55
0,05935	3,75	0,0783	22,7	0,0956	40

	control	HI	HG
plasma	0	0	0
	0	1,15	0
	13,2	0	0
			3,75
MOYEN	4,4	0,383333	0

	control	HI	HG
RETINA	0	27,5	40,65
	66,1	44,05	29,35
	19,25	9,6	22,7
	28,6	30,5	
	28,45	27,05	30,9

	control	HI	HG
VITREO	33,25	30,4	91,9
	36,75	64,05	137,75
	44,1	66,25	54,55
	38,25	43,3	40
	38,03	53,567	94,7333333

ratio 1 0,087121 0

1 0,95079 1,0861

1 1,4084 2,49079776

	control	HI	HG
VITREO	33,25	30,4	91,9
	36,75	64,05	137,75
	44,1	66,25	54,55
	38,25	43,3	40
	38,033	53,56667	94,7333

1 1,408414 2,4908